

ҚАРАҚАЛПАҚ ПОЭМАЛАРЫНДА МОНОЛОГ ҲАМ ХАТ ФОРМАСЫНДАҒЫ КӨРКЕМ СҮҮРЕТЛЕҮҮ УСЫЛЛАРЫ

Ш.Сайымбетов

Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлари илим изертлеу институты

Аннотация. Мақолада қарақалпақ поэмаларида монолог ва мактуб формасидаги бадиий тасвирлаш турлари таҳлил қилинган. Поэмаларда монолог ва мактуб формаларининг лиризмни кўчайтиришда асосий бадиий-эстетик вазифаларни бажарганлиги аниқланган.

Калит сўзлар: Диалог, монолог, мактуб, лирик элемент, лирик сифат, психологизм, конфликт, жанр, лирик поэма.

Ўткен ХХ асирдин 1970-жылларына келип, көркем әдебиат шығармаларында, соның ишинде, поэма жанрында жеке шахс тәғдирин хәм оның руўхый дүньясын, ишки кеўил кеширмелерин жән-жақлама ашып бериўге баслы дыққат аўдарыла баслады. Нәтийжеде, қарақалпақ әдебиятында поэма жанрында дөретилген шығармаларда лирикалық сыпатлар күшейип, көркем сөз ийелериниң қәлбинен кешип атырған ой-сезимлерин көркемлеп, жеткерип бериўге кең мүмкиншилик жаратылды. Қарақалпақ поэмаларының жанрлық тәбиятында кешип атырған бундай әдебий процесслерди биз И.Юсупов, К.Рахманов, Т.Мәтмуратов, Т.Сейтжанов, М.Сейтниязов, К.Каримов хәм Ҳ.Айымбетов сыяқлы лирик шайырлардың дөретиўшилиги мысалында көриўимизге болады.

Рус алымы Л.Долгополов «лирикалық поэмаларға сюжет линияларының тартымлылығы, аллегориялық, кеўилдиң өзгериўи хәм лирикалық монологлардың характерли екенлиги тийкар болады» [2, 139] деп жазады. 1970-1980-жыллардағы қарақалпақ поэмаларының қурылысында да усундай жаңарыў процесслери гүзетиледи. Шайырлар эпикалық поэмалардағы сыяқлы объектив баянлаўларға емес, ал, турмыс ҳақыйқатлығын, көбирек инсан тәғдири хәм оның ишки кеширмелери арқалы ашып бериўге әхмийет берди. Яғный, қарақалпақ поэмаларында лирикалық сыпатлар, қаҳарманлардың өз ара диалоглары, монологлары, түс көриўлери, бири-бирине жазған хатлары типинде сүүретленди. Шайырлар бундай сүүретлеу усыллары арқалы лиризмди күшейтиўге хәм қаҳарманның ишки дәртлерин көркем сүүретлеўге еристи десек болады. Изертлеуши Л.К.Швецованың «поэмалардың қайсы түрге (сүүретлеўлерге қарай – С.Ш.) киретуғынлығы анаў ямаса мынаў конкрет поэмалар тийкарында белгилениўи керек» [5, 15], – деп атап көрсеткениндей, ХХ асирдин екинши

ярымындағы қарақалпақ лирикалық поэмаларының өзине тән өзгешеликлерин де биз «конкрет поэмалар тийкарында» дәлийллеп берийге ҳәрекет етемиз.

Лирикалық поэмалардың эпикалық, лиро-эпикалық җ.т.б. түрдеги поэмалардан өзгешелиги – онда өмир шынлығын сүүретлеўде жеке шахс тәғдири, оның руўхый дүньясы, психологиялық кеўил-кеширмелери баслы планға шығарылады. Яғный, автор нийетине бола, оларда лирикалық сыпатларға көбирек көркемлик функциялар жүкленеди.

1970-жыллары шайыр Т.Мәтмуратовтың «Садықлық» (1970) поэмасының идея-тематикасында екінши жәҳән урысының адамзат өмирине алып келген аўыр трагедиясы Гүлзийба образы арқалы ашып берилди. Поэмада шайыр усы бас қаҳарманның урыста мәртлерше қаза тапқан қостары Қунназарды келеди деп көп жыллар күтип, айралық дәрти менен оған садық болып жасағанлығын, психологиялық кеширмелер тийкарында сүүретлеген. Шайыр еринен айрылған ҳаялдың руўхый дүньясын еле де тереңирек ашып берийде ишки монологлық сүүретлеўлерден шеберлик пенен пайдаланған. Мәселен:

«Ырастан-ақ сум әжелден,
Туўры хабар келгени ме?
Ярымнан қалай безермен,
Исенбеймен өлгенине.

...Өлди дейин десем тағы,
«Келемен» деп айтқаны бар.
Үлкен үмит, үлкен мәни –
Жазылған көп хатлары бар...» [3, 124-125]

Усылайынша, шайыр поэмада Гүлзийбаның ишки дәртлерин монологлы усылда көркем сүүретлеўге кең орын ажыратады. Гүлзийбаның руўхый дүньясынан кешип атырған психологиялық ой-сезимелери поэманың ишки курылысында лирикалық элементлердің күшейийин тәмийинлеген. Шайыр қаҳарман психологиясын ашып берий барысында өз қалбиндеги күйиниш сезимлерин де қоса сүүретлейди. Мәселен:

Яр дийдарын көрсем дейип,
Көз алдына келтиреді...
«Адамзатты адам сүйип,
Адам неге өлтиреді?!»... [3, 133].

Усындай поэма ўақыяларына шайырдың қатнасы менен лирикалық сыпат және де арта түседі.

Шығармада шайыр тәрәпинен утымлы қолланылған көркем формалардан бири, хат түріндеги сүүретлеў болып табылады. Поэмада Гүлзийба урысқа кеткен ери Қунназарды үлкен үмитлер менен күтип, оннан қуўанышлы хабарды

тек хат арқалы билип жүреді. Әсіресе, поэмада шайыр Құнназардың Гүлзийбаға «мени күт», әлбетте, «қайтаман» деген үмит байлаушы сөзлері менен бірге, Гүлзийбаның да ишки руўхый дүньясынан кешип атырған сезимлерін хат усылында исенимли сүүретлеген. Әлбетте, бундай сүүретлеулер поэмада лиризмди және де күшейтиуге өз тәсирин тийгизген.

Гүлзийба өмирлик жолдасының берген үәделери бойынша үмити оғада артып, оның ишки кеўлинде ярының жеңис пенен аман келетуғынлығына үлкен исеним пайда болады. Құнназардың жазған хатларын оқып, кеўли көтерилген Гүлзийба қостары келемен дегенше жайын ақлап қойыу мақсетінде район орайына хәк алыу үшін барады. Сонда бул жерде жайласқан әскерий бөлимнен тосаттан күйеуиниң батырларша қаза тапқанлығы хәкқында «қара қағаз» алады. Соның менен, Гүлзийбаның үмитлери қайғыға айланады. Поэмада бул «қара қағаз» көркем деталь хызметин атқарып, ол хаялдың ишки кеўлинде кешкен психологиялық конфликттиң келип шығыуын тәмийинлейди. Гүлзийба бул қағазды алыуы менен оның кеўлиндеги үмитлер – орны толмас дәртлерге, әрманларға айланады. Яғный, қыз кеўлинде жарқын үмит пенен дәртли сезимлер қарама-қарсылыққа ушырайды. Деген менен, Құнназардың «күт мени, қайтаман» деп жазған хатлары, қала берсе, олардың арасында қалған перзент, хаял кеўлине үлкен жубаныш болып, Құнназарды еледе күтип жасауға талпындырады. Солай етип, поэмада қахарманның ишки психологиялық кеширмелери биринши планға өткерип сүүретленеди. Демек, шайыр Т.Мәтмуратов «Садықлық» поэмасының идея-тематикасында екинши жәхән урысының адамзат өмирине алып келген аўыр апатшылығын, өмирлик жолдасынан айрылып, оған бир өмир садық қалған Гүлзийба образы арқалы лирикалық-психологиялық усылда ашып береді.

1970-жыллардағы қарақалпақ поэмаларының қурылысына сүүретлеудің хат формасы көркемлик усыл сыпатында енгизилди. Мысалы, Т.Сейтжановтың «Адасқан ығбал» (1977) поэмасының сюжети 1.Оқыушының хаты 2.Хаялдың хаты. 3.Шайырдың хаты сыяқлы күтә киши бөлеклерден турыуына қарамастан, бул хатларда социаллық-жәмийетлик турмыстағы инсан тәғдири менен байланыслы болған оғада әхмийетли мәселелер қамтып алынып, көркем сүүретленген.

Бул поэма хәкқында профессор С.Ахметов «Хат бул қахарманлардың ишки психологиялық сезимлерін ашып беріудің дүнья классикасында сыналған көркемлик усылларының бири. Бул арқалы шайыр өз қахарманларының ишки сезимлерине, пикир дүньясына терең бойлауға мүмкиншилик алады. Т.Сейтжанов та усы шағын поэмада сәтли табысларға ерискен» [1, 105], –деп унамлы баха береді.

Поэмада биз оқыўшының хаты арқалы мийнет жолын дурыс таңласа да, турмыс жолын таңлай алмай, жолдан адасқан инсанның өмирдің ашшы-душшысын татқаннан соң, өткен өмирине сын көз бенен қарап өкиниш пенен жуўап бергенинің гүўасы боламыз. Поэма қаҳарманы жаслықта жиберген қәтеси себепли опадар хаялы хәм туңғыш перзентинен айра түседі. Яғный, бул қәтелигине жараса тәғдир оны мәккар хаялға дусластырып жазалайды.

Ал, хаялдың усы опасыз күйеўине жазған хаты арқалы, сүйген жигити таслап кетип, қандай қыйыншылықларға дус келсе де, жалғыз перзентин тәрбиялап камалға келтирген мәрт ананың жүрек толғаныслары менен танысамыз:

Айыбым не болды?

Сүйгенлигим бе?

Талай дәртлириңе күйгенлигимбе?

...Я мәлел болдыма ана болғаным?

Ар деп билесеңбе ана толғағын?!

Жалғанба жамалын көрип дүньяның,

Ана толғағынан адам болғаның?!

Мениң гүнайым не, айыпларым не?

Мәрт болсаң алдыма келде, айт қәне! [4, 173-174].

Әлбетте, арадан нешше жыллар өтсе де, бул хаялдың опасыз күйеўине усындай сораўлар қойыўына хақысы бар. Лекин, оның бул хаты перзенти ержетип, ақты қарадан айырған ўақытта жазылады. Яғный, ол хатты:

«Мениң сол бар болғыр әкем қай жақта?

Маған әке болған еди қай ўақта?

Я өлисін, я тирисін айт анам?!

Дәртлери жаныма баттығой жаман!!! [4, 175], – деп ызаланғанында ғана жазыўға мәжбүр болады.

Поэмада хаялдың хаты арқалы сүйген жигити опасызлық етсе де жалғыз улының қуўанышы хәм қайғысы менен жасаўға ант еткен мәрт хәм опадар хаялдың хақыйқый келбети менен танысамыз:

Сен еркек басыңа сөзиннен тайып,

Сонша жыл болғанда тирилей ғайып,

Мен хаял басыма сақлап ар-намыс,

Айтқан антларыма болып опадар,

Түнде жалғыз жатып таянып бесик,

Талай селк еткенмен шертилсе есик,

Сениң жолларыңа қарадым шыдап.

...Мейли сен антыңа арзымасаң да,

Атың менен үмит болып қалсаң да,

Перзент ушын, туңғыш мухаббат ушын,
Мәңгиликке болып қалсын антым шын! [4, 176-177].

Поэманың соңында болса, оқыўшының хәм хаялдың хатына жуўмақ жасаған шайырдың хаты берилген.

Көрип өткенимиздей, шайыр Т.Сейтжанов «Адасқан ығбал» лирикалық поэмасының идея-тематикасында сүйген жигитинен бир перзенти менен алданып қалған қыздың аянышлы өмирин хәм сүйген ярының обалына қалған жигиттиң бул жалғаншы дүньядағы адасқан тәғдирин бастан аяқ хат усылынан пайдаланыў арқалы көркемлик пенен ашып берийўге ересе алған.

Жуўмақластырып айтқанда, ХХ әсир екинши ярымы қарақалпақ поэмаларында көркем сөз ийелери тәрәпинен турмыс хакыйқатлығын хәм тарийхый шынлықты жеке шахс тәғдири, оның руўхый дүньясы, психологиялық кеўил-кеширмелери арқалы көркем сәўлелендирийўге баслы дыққат аўдарылғанлығы байқалады. Лирикалық поэмаларда қахарманның ишки кеўил-кеширмелерин көркем тәсирли етип жеткерийўде монолог, түс мотиви хәм хат формасындағы сүүретлеў усылларынан кең пайдаланылды. Усы тийкарда қахарман образын психологиялық сүүретлеўлер арқалы ашыўға үлкен итибар қаратылды. 1970-жыллардан кейин жазылған лирикалық поэмаларда өмир шынлығының көркем сәўлелениўинде әхмийетли орын ийелеген лирикалық қахарман кәлбиндеги хәм объектив персонажлардың ишки кеўлиндеги ой-сезимлер, толғаныслар, эпикалық көринистеги сюжет линиялары тийкарында ашылып, олар усы қысқа эпикалық хәдийселердин берилиўи менен кем-кем раўажландырылды. Соның менен, қарақалпақ әдебиятында «эпикалық элементлер араласқан» лирикалық поэмалар пайда болып, олардың ишки структурасы лиро-психологиялық сүүретлеў усылы менен жетилисти.

Әдебиятлар:

1. Ахметов С. Ыақыт пенен нық қәдем таслап. // Әмиўдәрья. – Нөкис, 1984, №5.
2. Долгополов Л. Поэмы Блока и русская поэма конца XIX начала XX века. – Москва-Ленинград: Наука, 1964.
3. Мәтмуратов Т. Ашылысыў (Қосықлар хәм поэмалар). – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977.
4. Сейтжанов Т. Әмир философиясы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1979.
5. Швецова Л.К. Современная советская поэма (1950-1970-е гг.). – Москва: Просвещение, 1984.